

حق شفہ اور جائیداد کی خرید و فروخت موجودہ معاشرے کی اہم ضرورت (قرآن و سنت کی روشنی میں)

The Right of Pre-Emption and Sale and Purchase of Property Is an Important Need of Today's Society (In the Light of Qur'an and Sunnah)

Dr. Erum Fatima*

Dr. Naseem Akhter**

Dr. Seema***

Abstract

In view of Islamic teaching at the time of sale or purchase of property, the neighbour of the seller of the property can purchase the same property, according to his own wish, fulfilling the entire legal terms and conditions in relation to the purchase of property, this deed is termed a: "Pre-emption. This act is apparently a constraint and worsening the situation, in fact, it is also consistent to the rest of commands of Islamic Shariah. The right of pre-emption is Potential and strategy-based. In fact this right prevents another neighbour (the new buyer) from this the misconduct of his neighbour. To sum up this right is duly defined as one of the significant and fundamental codes of Shariah, and highly regarded as one of the laws and rules of the country. This research work was aimed to discuss the selected topic in the present scenario in detail.

Keywords: Islamic Teachings, Right of pre-emption, Sale and Purchase, Property, Today's Society

انسانی فطرت دنیاوی زندگی میں استحکام اور امن و سلامتی کی خواہش مند ہے۔ مادی سہولتوں کا حصول اس استحکام کا ایک معروف ذریعہ ہے، اسی میں جائیداد کی طلب بھی داخل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جائیداد کا بلا شرکت غیرے مالک ہو، وہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا چنانچہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی جائیداد میں کئی شریک ہوتے ہیں تو جب تک باہم اتفاق و اتحاد اور اخوت و دوستی رہتی ہے تو ہر شریک اپنے حصے و جائیداد سے مستفید ہوتا رہتا ہے لیکن جب ان میں تنہا حصول استفادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو آپس میں رنجش اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر شریک دوسرے کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ صورت اس وقت زیادہ پریشان کن ثابت ہوتی ہے جبکہ کوئی ایک شریک اپنا حصہ کسی غیر شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔

شفہ ایک تمدنی ضرورت:

اسلام انسانی تمدنی زندگی کو امن و عافیت سے ہم کنار دیکھنا چاہتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اجتماعی زندگی میں باہمی موانست پیدا

* Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Swabi Women University, Pakistan.

** Associate Professor, Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan.

Email: khtr_nsm@yahoo.com

*** Lecturer, Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan.

کر کے ایسے اصول وضع کیے جائیں جن سے انفرادی حیثیت ترقی پذیر اجتماعیت میں عملاً اس طرح تحلیل ہو جائے کہ ہر فرد رضا کارانہ طور پر ایک دوسرے سے اس طرح مانوس ہو جائے کہ باہمی زندگی میں تلخی کا شائبہ تک نہ ہو اور انسان بہ حیثیت مجموعی پر امن زندگی بسر کر سکے، اس کے لیے ہم سائیکس تمدن کی پہلی سیڑھی ہے جس کے پائیدار تحفظ کے لیے اسلام بہت سے اصول و ضوابط رکھتا ہے، انہیں میں ایک اہم اصول اور ضابطہ "حق شفیعہ" ہے جس کی تفصیل آگے دی جا رہی ہے۔

لغوی و اصطلاحی تحقیق:

لفظ شفیعہ کے لغوی معنی ہے "الضم" یعنی ملانا اور یہ درحقیقت لفظ شفیع سے مشتق ہے جس کے معنی ملانا ہوتا ہے۔ (۱)
اصطلاح میں "جس قیمت میں خریدار نے زمین خریدی ہو اسی قیمت کے عوض خریدار کی مرضی کے بغیر زمین کا مالک بن جانا۔" (۲)
شفیعہ کا مفہوم:

اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کسی جائیداد کا کوئی حصہ دار یا پڑوسی اپنی زمین فروخت کرتا ہے تو شریعت نئے خریدار سے پہلے ساتھ والے کو یہ حق دیتی ہے کہ طریقہ کار کے مطابق وہ اتنی رقم فروخت کنندہ کو دے دے اور وہ زمین نئے خریدار کے بجائے یہ پڑوسی خرید لے، اس لیے کہ نیا آنے والا نہ جانے کیسا ہو جس سے آئندہ کی زندگی میں پریشانی اٹھانی پڑے لہذا اگر یہ پڑوسی اسی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فوری حق شفیعہ کا استعمال کرتے ہوئے فروخت کنندہ سے بات کرے اور اگر وہ راضی نہ ہو تو شفیعہ لینے کا دعویٰ کر دے پھر اس پر گواہ بنالے اور اس کے بعد قاضی کے پاس جا کر عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے اور پھر زمین کی قیمت ادا کر کے زمین کو اپنے قبضہ میں لے لے کیونکہ شریعہ اسلامیہ پڑوسی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ حضور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اتنا زور دیتے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ کہیں آپؐ جائیداد میں بھی ان کا حصہ مقرر نہ کر دیں۔

متعدد احادیث مبارکہ شفیعہ کے جائز اور ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں چند احادیث تحریر کی جا رہی ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انما الشفعة في ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفيعه (۳)
ترجمہ: آپؐ نے فرمایا کہ شفیعہ صرف اس جائیداد میں ہوتا ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو پھر جب حد بندی ہو جائے اور راستے علیحدہ ہو جائیں تو شفیعہ کا کوئی حق نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شفيعه الا في ربع او حائط (۴)

"شفیعہ نہیں ہے مگر صرف گھر میں یا باغ میں۔"

وقال عليه الصلوة والسلام احق بشفيعه جارہ۔ (۵)

"پڑوسی شفیعہ کا زیادہ حق دار ہوتا ہے۔"

ماروی عليه السلام قضی بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعته او حائط (۶)

"مروئی ہے کہ آپؐ نے ہر ایسی مشترکہ زمین میں شفیعہ کا فیصلہ دیا جو تقسیم نہ ہوئی ہو چاہے وہ گھر ہو یا باغ۔"

حق شفیعہ حاصل ہونے کی اصل وجہ اور سبب یہ ہے کہ صاحب شفیعہ (شفیعہ کا حق دار) کی اپنی ملکیت میں موجود زمین و جائیداد، پڑوسی

ہونے یا حصہ دار ہونے کی وجہ سے نئے خریدار کی جائیداد اور زمین سے مل جاتی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو حق شفعہ حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے لہذا جہاں یہ بنیاد پائی جائے گی وہاں حق شفعہ ثابت ہوگا۔ یہ سبب تین صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) فروخت کی گئی جائیداد میں حصہ داری، مثلاً: ایک حصہ دار نے اپنا حصہ آگے فروخت کر دیا۔

(۲) اس جائیداد کے حقوق اور منافع میں شراکت داری، مثلاً: راستہ کا ایک ہونا، پانی اور سیوریج کی نالی کا ایک ہونا وغیرہ۔

(۳) صرف پڑوس ہو جس میں مذکورہ دونوں باتیں نہ ہوں، جیسے کچھلی جانب والا پڑوسی جس کو دوسری گلی لگتی ہے، مذکورہ بالا صورتوں

میں حق شفعہ حاصل ہوتا ہے۔ (۷)

شفعہ سے متعلق اہم وضاحت

حق شفعہ کی وجہ:

یہاں شاید ذہن میں ایک سوال آئے کہ شریعت نے یہ حق کیوں رکھا ہے؟ جب دو افراد باہمی رضامندی سے لین دین کر رہے ہیں تو اس کو راہ ماری کرنے کا حق کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے؟ سو، اس کا جواب یہ ہے کہ احکام خداوندی میں بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی بہت اہم مصلحت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ حق رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل اس میں شفعہ (پڑوسی) سے برے پڑوس کا ہمیشہ کا نقصان دور کرنا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنے والا خریدار اور برا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ برا ہو تو شفعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے درد سر بنا رہے گا، ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ (۸)

یہ حق اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ معاملہ دو چار دن کا نہیں ہے بلکہ بسا اوقات یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، اس لیے شریعت نے یہ حق رکھا ہے اور اگر آنے والا خریدار اچھا ہے تو شفعہ اس حق سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے تاکہ ہمیشہ فائدے میں رہے، جیسے حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو قبیلہ بنو جرہم کا پڑوس ملا تھا۔

شفعہ حاصل ہونے کا حکم:

شفعہ حاصل ہونے کا حکم یہ ہے کہ اگر صحیح شرعی طریقہ کے مطابق صاحب شفعہ، شفعہ کا حق دار قرار پائے تو پھر اس کے لیے شفعہ کا مطالبہ کرنا جائز ہو جاتا ہے، عدالت کا فیصلہ خواہ دو سال بعد بھی کیوں نہ آئے اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ (۹)

شفعہ کی حیثیت:

شفعہ کی اپنی حیثیت اور اس کے ذریعہ سے حاصل کردہ پراپرٹی کا حکم یہ ہے کہ یہ نئی بیع کی طرح ہے، یعنی یہ ایسے ہے جیسے کوئی نیا سودا کرے، لہذا جو احکامات نئے سودے کے ہوتے ہیں، وہی اس صورت میں ہوں گے، جیسے خیاب عیب وغیرہ خریدار کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح شفعہ کو بھی حاصل ہوگا۔ (۱۱)

شفعہ کی شرائط:

شفعہ کا حق دار بننے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

- (۱) قابل شفیعہ چیز پر اپرٹی ہو جیسے زمین، فلیٹس، مکان وغیرہ۔
- (۲) مالک اور خریدار کا آپس میں لین دین کا سودا ہو، جسے عقد معاوضہ کہتے ہیں، ہدیہ، تحفہ والی بات نہ ہو۔
- (۳) مال کا مال سے تبادلہ ہوا ہو چنانچہ اگر مکان مہر کے طور پر دیا ہو تو شفیعہ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں مال کا تبادلہ منافع سے ہوتا ہے۔
- (۴) بیع یعنی پر اپرٹی سے بائع کی ملکیت ختم ہو گئی ہو چنانچہ اگر سودے میں بائع کے لیے خیار شرط رکھا گیا ہے تو شفیعہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ بائع کی ملکیت ختم نہیں ہوئی۔
- (۵) صاحب شفیعہ (شفیع) کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جس مکان کی وجہ سے شفیعہ کا حق دار بن رہا ہے اس بیع کے وقت اس کا مالک ہو لہذا اگر یہ کرایہ دار ہے اور پڑوس والا گھر فروخت ہو تو اس کو شفیعہ نہیں ملے گا۔
- (۶) شفیعہ اس سودے پر راضی نہ ہو، اگر اس نے الفاظ سے یا عمل سے رضامندی ظاہر کی تو اس کو شفیعہ کا حق نہیں ہوگا۔
- (۷) اس سودے کے وقت جس مکان میں شفیعہ کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اسی شفیعہ کا نہ ہو، اگر پہلے ہی اس کی ملکیت ہے تو شفیعہ نہیں ملے گا کیونکہ بعض جاگیر دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نوکر چاکران کے لیے کاروبار کرتے ہیں انہیں کبھی اپنی پر اپرٹی چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ (۱۱)

شفیعہ کے حقدار افراد

شفیعہ کے حق دار افراد کون ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے ذیل میں تین تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں، مرحلہ وار ترتیب اس طرح ہے:

تفصیل نمبر ایک:

شفیعہ کے حق دار تین قسم کے افراد ہیں:

- (۱) وہ شخص جو پر اپرٹی کی ملکیت میں حصہ دار ہے، اس کو اہم "شریک" کا نام دیتے ہیں۔
- (۲) وہ شخص جو پر اپرٹی کے منافع میں شریک ہے، جیسے: دائیں بانیں یا سامنے والا پڑوسی یہ سب لوگ منافع میں شریک ہیں جن کی گلی ایک، پانی، گیس، بجلی کی لائن ایک، اسی طرح نکاسی آب کی لائن ایک ہے اسے ہم "خلیط" کا نام دیتے ہیں۔
- (۳) وہ شخص جو نہ پر اپرٹی میں حصہ دار ہے نہ منافع میں شریک ہے البتہ صرف اس کا گھر اس پر اپرٹی سے ملا ہوا ہے جو بک رہی ہے جیسے پیچھے کی جانب والا پڑوسی جس کی گلی الگ اور مذکورہ چیزیں الگ ہیں، وہ صرف پڑوسی ہے اس کو ہم "جار" کہتے ہیں۔

تفصیل نمبر دو:

مذکورہ تین قسم کے افراد میں سے سب سے پہلے حق شفیعہ پہلے شخص یعنی شریک کے لیے ہے کیونکہ یہ حصہ دار ہے، اگر یہ نہیں ہے یا موجود ہے مگر شفیعہ لینا نہیں چاہتا تو پھر یہ حق دوسرے شخص یعنی خلیط کو ملے گا اور اگر یہ شخص بھی نہیں ہے یا موجود ہے لیکن شفیعہ لینے کا خواہش مند نہیں ہے تو اب یہ حق تیسرے شخص یعنی جار کو ملے گا۔

تفصیل نمبر تین:

مذکورہ بالا تین قسم کے افراد جن کے لیے ترتیب وار حق شفیعہ ثابت ہے، اگر اس میں ہر قسم میں ایک ایک فرد نہ ہو بلکہ کئی کئی افراد ہوں،

مثلاً "شریک" چھ آدمی ہیں یا اسی طرح "خلیط" چار افراد ہیں یا "جار" تین آدمی ہیں، وغیرہ۔ تو اس صورت میں ہر قسم کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے برابر درجہ سے حق دار ہوں گے۔ مثلاً: چھ "شریک" ہیں تو سب حق دار ہوں گے اور برابر کے حق دار ہوں گے، اسی طرح چار "خلیط" اور "جار" جتنے بھی افراد ہوں، یہ سب مل کر دعویٰ کریں گے۔ مل کر رقم ادا کریں گے پھر شفعا کے ذریعے سے مکان حاصل کر کے برابر حصہ میں تقسیم کر لیں گے۔

لیکن اگر ان افراد میں کوئی شخص اپنا حق شفعا چھوڑ دے تو اس کا حق ختم ہو جائے گا، باقی برابر کے حق دار بن جائیں گے، مثلاً چھ شریک افراد میں سے ایک نے چھوڑ دیا تو باقی پانچ کا حق ہو گا۔ اگر پانچ نے اپنا حق چھوڑ دیا تو چھٹا پورے شفعا کا حق دار ہو گا۔ پھر اگر ان سب نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اب خلیط کو حق ملے گا۔ اسی طرح پھر جار کا نمبر آئے گا۔ (۱۲)

شفعا کے حصول کا طریقہ

شفعا حاصل کرنے کے لیے تین کام کرنا ضروری ہوتے ہیں جن کا طریقہ اور تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلا کام:

صاحب شفعا کو جیسے ہی قابل شفعا پر اپنی حق فروخت ہونے کا علم ہو اسی وقت اسی جگہ فوراً کہہ دے میں شفعا لوں گا، یہ کہنے سے اس کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اس کام کو اصطلاح فقہ میں "طلب المواثبة" کہتے ہیں۔ یعنی (فوری مطالبہ) اگر کسی نے یہ فوری مطالبہ نہیں کیا تو اس کا حق ختم ہو جائے گا۔

دوسرا کام:

اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فروخت ہونے والا مکان وغیرہ بائع کے پاس ہے تو اس کے پاس جا کر، اگر خریدار کے قبضہ میں آچکا ہے تو اس کے پاس آ کر اور اگر ان دونوں حضرات میں سے کوئی نہیں ملا تو پھر بکنے والے مکان کے پاس جا کر دوبارہ مطالبہ کرے، اور اس مطالبہ پر گواہ بھی بنانا ضروری ہے۔

اس مطالبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس مکان کے حدود اربعہ اور محل وقوع بیان کرے اور شفعا کے مطالبہ کو دہرائے، مثلاً: یہ کہے کہ فلاں مکان جس کے مشرق میں فلاں کا گھر ہے، مغرب میں فلاں کا پلاٹ۔ اسی طرح شمال و جنوب میں جو گھر گلی وغیرہ ہو اس کو بیان کرے اور یہ بھی ذکر کرے کہ یہ مکان فلاں نے خریدا ہے اور میں شفعا کا حق دار ہوں اور پہلے طلب المواثبة (فوری مطالبہ) کر چکا ہوں، اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کو "طلب الاشهاد" یا "طلب التقریر" کہتے ہیں۔ اس مطالبے سے حق پکا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا تو بھی شفعا ختم ہو جائے گا۔

تیسرا کام:

پھر اس کے بعد اگر نیا خریدار اس صاحب شفعا کو عدالتی کارروائی کے بغیر مکان دینے پر راضی ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ تیسرا کام یہ کرنا ہو گا کہ عدالت سے رجوع کرے، حق شفعا لینے کا دعویٰ دائر کر کے اپنا حق ثابت کرے۔ پھر قاضی تمام معاملات کی تحقیق اور تصدیق کرے گا اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ واقعی حق دار ٹھہرا تو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ شفعا اسی مکان

کی قیمت ادا کر کے اس کا قبضہ لے لے گا۔ (۱۳)

شفیعہ کو ساقط کرنے والی چیزیں

گزشیہ تفصیل حق شفیعہ کو ثابت کرتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ شفیعہ کا ساقط کرنے والی کوئی بات نہ پائی جائے۔ ذیل میں دی جانے والی وجوہات میں سے اگر کوئی ایک وجہ بھی پائی گئی تو حق شفیعہ باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ وجوہات حق شفیعہ کو باطل کر دیتی ہیں:

(۱) اگر صاحب شفیعہ نے طلب مو ائیبہ (فوری مطالبہ) چھوڑ دیا۔

(۲) یا اس نے طلب التقریر (دوسرا مطالبہ جو بائع، خریدار کے پاس کرنا ہوتا ہے اور اس پر گواہ بنانا ہوتا ہے) کو چھوڑ دیا۔

(۳) یا کچھ معاوضہ لے کر حق شفیعہ کے مطالبہ سے دستبردار ہو گیا۔

(۴) یا اپنا مکان بیچ دیا جس کی وجہ سے اس کو شفیعہ کا حق مل رہا تھا۔

(۵) یا اپنے قول و عمل سے اس شفیعہ والے مکان کے فروختگی پر رضامندی کا اظہار کر دیا، مثلاً: جب مکان بکنے کا علم ہو تو شفیعہ کا مطالبہ نہیں کیا، یا خود ہی سودے کا گواہ بن گیا۔

(۶) یا اپنی زبان سے خود ہی کہتا ہے کہ میں اپنا حق شفیعہ باطل کرتا ہوں، وغیرہ۔

(۷) یا پھر فیصلہ سے پہلے صاحب شفیعہ کی موت واقع ہو جائے، جب خود ہی زندہ نہیں رہا تو اس کا حق بھی باقی نہیں رہے گا۔ (۱۴)

شفیعہ سے بچنے کے لیے حیلہ یا تدبیر کرنا

بائع اور خریدار باہمی رضامندی سے پر اپرٹی کے سودے کو کامیاب کرنا چاہیں کہ شفیعہ کے ذریعے سے ان کا معاملہ خراب نہ کرے، اس مقصد کے لیے وہ کوئی ایسی تدبیر کریں جس کی وجہ سے شفیعہ نہ کر سکتا ہو، ایسی تدبیر کو فقہ میں "حیلہ" کہتے ہیں۔

حیلہ کرنے کا حکم:

شفیعہ سے بچنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں تفصیل ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

ایک صورت میں جائز ہے اور ایک صورت میں ناجائز۔

حیلہ کرنے کی جائز صورت:

اگر ابھی تک ابتدائی مرحلہ ہو یعنی ابھی تک شفیعہ کے لیے شفیعہ کا حق ثابت نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں علماء کرام نے حیلہ کے جائز ہونے کو ترجیح دی ہے۔ (۱۵)

مثلاً: مکان بیچنے سے پہلے ہی کوئی حیلہ کر لیں کہ شفیعہ حق دار ہی نہ بنے تو یہ جائز ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

حیلہ کی ناجائز صورت:

ناجائز صورت یہ ہے کہ شفیعہ کے لیے حق شفیعہ ثابت ہونے کے بعد یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح یہ ثابت شدہ حق ختم ہو جائے اور جان چھوٹ جائے، یہ صورت ناجائز ہے کیونکہ پہلی صورت میں اپنے آپ کو نقصان اور پریشانی سے بچانا تھا جبکہ اس صورت میں دوسرے کا

نقصان کرنا ہے، اس لیے پہلی صورت جائز اور یہ صورت ناجائز ہے۔ (۱۶)

حیلہ کر کے شفعہ سے بچاؤ کا طریقہ:

شفعہ سے بچنے کے لیے فقہاء کرام نے حیلہ کرنے کے کئی طریقے ذکر کیے ہیں جن میں سے صرف دو طریقے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں جو اکثر فقہاء نے بیان کیے ہیں اور عمل کے لحاظ سے آسان بھی ہیں:

(۱) پورا گھر فروخت کر دے مگر شفعہ کی جانب لمبائی میں ایک گز فروخت نہ کرے اس صورت میں چونکہ شفعہ کے پڑوس میں ایک گز چوڑی پٹی لمبائی میں فروخت نہیں ہوئی اس لیے وہ شفعہ کا حق دار نہیں، آگے والی زمین اس کا حق نہیں ہے، بعد میں یہ ایک گز پٹی چاہے تو ان کو گفٹ کر دے یا بعد میں فروخت کر دے۔

(۲) شفعہ کے گھر کی جانب والی دیوار یا اسی طرف ایک گز چوڑی پٹی لمبائی میں خریدار کو "ہبہ" کر دے، یعنی بغیر قیمت گفٹ کر دے اور پھر اس کے بعد حوالہ بھی کر دے پھر اس کے بعد باقی گھر پوری قیمت کے ساتھ اس کو فروخت کر دے۔ اب گفٹ والی جگہ شفعہ کا حق نہیں ہوگا کیونکہ گفٹ میں شفعہ کا حق نہیں ہوتا اور اس کے بعد آگے والی جگہ میں شفعہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ شفعہ کے گھر سے ملی نہیں ہے۔ (۱۷)

شفعہ کے متعلق ضروری مسائل

(۱) وقف املاک میں حق شفعہ:

اگر کسی نے پراپرٹی وقف کی تو اس میں کسی کے لیے کوئی شفعہ نہیں کیونکہ وقف میں شفعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ فروخت میں ہوتا ہے۔ (۱۸)

(۲) جائیداد کی تقسیم میں شفعہ کا حق:

اگر کچھ حصہ داروں نے اپنی مشترکہ پراپرٹی تقسیم کی تو اس صورت میں پڑوسی کو حق شفعہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ تقسیم جائیداد میں شفعہ نہیں ہے۔ (۱۹)

(۳) فلیٹ میں شفعہ کا حکم:

جس طرح پلاٹ اور مکان میں شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح فلیٹ بھی چونکہ پراپرٹی شمار ہوتا ہے اس لیے اگر فلیٹ فروخت ہوگا اس میں بھی گزشتہ تفصیل کے مطابق حق شفعہ ملے گا۔ (۲۰)

(۴) قابل شفعہ پراپرٹی پر مسجد یا قبرستان بنالینا:

جس پراپرٹی پر شفعہ کا معاملہ چل رہا ہو تو جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اس پر مسجد بنانا یا اس کو قبرستان کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے لہذا اگر کسی نے ایسا کیا اور بعد میں فیصلہ شفعہ کے حق میں ہوگا تو اس کو اجازت ہے یہ غیر قانونی مسجد وغیرہ کو ختم کر دے۔ (۲۱)

حاصل کلام:

مندرجہ بالا وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حق شفعہ اسلام کا وہ اہم حکم ہے جو شہری حقوق سے متعلق ہے۔ مہمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو انجام بھی دیں تاکہ اس کے معاشرتی فوائد معاشرے کو بہتر بنانے میں نمایاں طور پر نظر آئیں۔ ان فرائض سے کوتاہی برتنے کے سبب معاشرہ رواں پذیری کا شکار ہوتا جاتا ہے

جس کی بے شمار امثال ہمارے ارد گرد معاشرے میں نمایاں ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ معاشرے کے بگاڑ میں نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔ تاہم اس بابت عمومی توجہ اور واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مندرجہ بالا مندرجات کی روشنی میں واضح ہے کہ شریعت اسلامی نے بہت باریکی سے اس حق کو واضح کیا اور اس کے حصول کا طریق کار بیان کیا ہے۔ ملک کا آئین بھی اس حوالے سے شہریوں کا تعاون کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں اس کی مکمل واقفیت عام ہو، تاکہ بوقت ضرورت عمل کر کے برے پڑوس سے خود کو بچایا جاسکے اور معاشرے میں پرامن فضا کو قائم کرنے کے لیے اپنے فرائض و حقوق سے آگاہی حاصل ہو سکے۔

حواشی و حوالہ جات

- (۱) الفتاویٰ الشامیہ، ص ۶۱۶، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
الہدایہ، ص ۳۸۹، ج ۳، ابو الحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- (۲) البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۵، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۲۱۶، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۳) بدائع الصنائع، ص ۴، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
الہدایہ، ص ۳۸۹، ج ۳، ابو الحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- (۴) البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۵) البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۶) الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۱۷، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
بدائع الصنائع، ص ۴، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۷) البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۸) الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۶۱، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوسٹ۔
البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۹) الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۱۸، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- (۱۰) الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۱۹، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۶۱، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوسٹ۔
- (۱۱) الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۶۰، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوسٹ۔
الہدایہ، ص ۴۰۲، ج ۳، ابو الحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- (۱۲) الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۱۷، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
البحر الرائق، ص ۱۲۵، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
البحر الرائق، ص ۱۲۶، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔

- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۱۹، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
 الہدایہ، ص ۳۹۱، ج ۳، ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۶۵، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۔
 بدائع الصنائع، ص ۴، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- الشف فی الفتاویٰ، ص ۳۰۴، شیخ الاسلام ابوالحسن بن الحسن، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
 البحر الرائق، ص ۱۲۶، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۳)
- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۲۵ تا ۲۳۲، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
 الہدایہ، ص ۳۹۱، ج ۳، ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۱۷، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۔
 بدائع الصنائع، ص ۱۷، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی
- البحر الرائق، ص ۱۴۰، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۴)
- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۴۰، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
 الہدایہ، ص ۳۹۱، ج ۳، ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۸۲، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۔
 بدائع الصنائع، ص ۱۹، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی
- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۳۶، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۵)
- بدائع الصنائع، ص ۳۵، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۶)
- البحر الرائق، ص ۱۴۴، ج ۸، علامہ زین الدین، ابن نجیم الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- بدائع الصنائع، ص ۳۴، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۷)
- الہدایہ، ص ۴۰۸، ج ۴، ابوالحسن علی بن ابوبکر المرغینانی، مکتبہ شرکت علمیہ، ملتان۔
- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۳۶، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- بدائع الصنائع، ص ۹، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۸)
- بدائع الصنائع، ص ۲۲، ج ۵، علامہ ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۱۹)
- الفتاویٰ العالمگیریہ، ص ۱۶۴، ج ۵، علامہ شیخ نظام الدین وجماعۃ من علماء ہند، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ۔ (۲۰)
- الفتاویٰ الشامیہ، ص ۲۲۳، ج ۶، محمد امین، المعروف علامہ ابن عابدین الشامی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ (۲۱)